

Нетудихаткін І. А.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

**АНДРІЇВСЬКА ЦЕРКВА В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ПАЛОМНИЦТВА ДО
КИЇВСЬКИХ СВЯТИНЬ У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ ст.**

В Інституті Рукопису НБУ ім. В. Вернадського збереглися чотири документи (“Реєстри”) з описом надходжень (предмети, надані богомольцями; книги, надіслані до храму; речі, закуплені причтом) до Андріївської церкви у Києві за п’ятирічні періоди – 1808–1812 рр., 1813–1817 рр., 1818–1822 рр., 1823–1827 рр. [1, арк. 7-17].

“Реєстри” – це таблиці, куди внесена інформація про всі предмети, що з’явилися у храмі у звітні 20 років – кількість, назва, вартість, вкладник або джерело надходження. Кожен “Реєстр” написаний одним почерком, чорнилом одного кольору, виправлення зустрічаються вкрай рідко. Можливо, “Реєстри” переписували з чернеткових записів. Ці документи складали наприкінці року, що завершував звітні “п’ятирічки” – 1812 р. (точний час складання документа не вказаний), 1817 р. (3 жовтня), 1822 р. (жовтень), 1827 р. (грудень). Всі чотири документи закріплені підписами причту Андріївської церкви (без печаток).

Історія Андріївської церкви у першій третині ХІХ ст. в історіографії опрацьована лише в одному напрямку: ґрунтовно висвітлений перебіг ремонтно-реставраційних робіт 1804–1832 рр. під проводом київського міського архітектора А. І. Меленського [2, 47-52]. Проте “життя” храму в усіх проявах було значно ширшим. Аналіз статистичних даних “Реєстрів” 1808–1827 рр. може допомогти поглянути на історію Андріївської церкви у першій третині ХІХ ст. під незвичним кутом – крізь призму тогочасної практики паломництв до київських святинь.

Згідно з названими звітними документами, за період 1808–1827 рр. у Андріївській церкві зафіксована поява 83-х нових предметів. Майже всі речі були надані до храму богомольцями – 81. З широким колом предметів, подарованих богомольцями, контрастує майже повна відсутність речей “за церковные деньги куплених” (лише одна “лампада небольшая медная”). Також в одному випадку джерело надходження предмета не вказане. Це дозволяє припустити, що вклади богомольців до храму були чи не єдиним джерелом оновлення церковного начиння у першій третині ХІХ ст.

Номенклатура речей, подарованих богомольцями, доволі широка: ікони – 5 вкладних образів, вотивні срібні привіски – 14, срібний хрестик – 1, срібна застібка на жіночий пояс – 1, військові нагороди – 2, облачення для священнослужителів (ризми – 1, поручі – 1 пара, епитрахиль – 2), церковне начиння (мідне кадило – 1, мідна лампада – 1, срібний ківшик для теплоти – 1), велика кількість церковних тканин (платки-утиральники – 38, покрівці – 4, покривала на престольні та на аналой – 4, воздухи – 3), килими – 2.

“Реєстри” дозволяють відстежити динаміку: протягом 1808–1817 рр. богомольцями до Андріївської церкви було надано 30 предметів, протягом 1818–1827 рр. – вже 49 предметів. Збільшення кількості надань до храму може свідчити про зростання уваги богомольців до Андріївської церкви протягом першої третини ХІХ ст. На наш погляд, подібна тенденція – це прояв небувалої активізації паломництв до київських святинь саме у цей час [3, 46].

Стосовно 35 предметів вказані точні дати (число та місяць) їх надання. Аналіз цих дат дає змогу виявити залежність відвідувань Андріївської церкви від конкретної пори року. У перші чотири місяці календарного року (січень–квітень) взагалі не зафіксовано жодних вкладів протягом 20 звітних років. У останні чотири місяці календарного року (вересень–грудень) вкрай нечисленні надання до Андріївської церкви здійснювали майже виключно мешканці Києва (6 надань з 7). Отже, у першій третині ХІХ ст. богомольці відвідували Андріївську церкву переважно у травні–серпні, тобто у теплу пору року. Чітка залежність відвідувань богомольцями київських святинь від конкретної пори року підтверджується аналізом подібних звітних документів інших храмів. Дослідниця О. Прокоп’юк, проаналізувавши прибутково-витратні книги Софійської обители (1767 р., 1770 р.), дійшла цікавих висновків: “Найбільше паломників до святинь Софії Київської приходило у травні місяці, трохи менше – у червні, чергова активізація, проте значно менша, припадала на серпень–вересень” [4, 327]. З вищеназваною періодичністю відвідувань Софійського собору у другій половині ХVІІІ ст. повністю співпадає “сезонність” відвідувань Андріївської церкви у першій третині ХІХ ст. Найбільшу кількість надань до храму богомольці здійснили також саме у травні

(11 надань) та серпні (9 надань). Фактично на ці два місяці припало 57% всіх предметів, які були надані богомольцями до Андріївської церкви протягом 20 років.

Доволі детальна форма запису вкладів у “Реєстрах” дозволяє конкретизувати походження 34-х богомольців, які відвідували Андріївську церкву: 19 богомольців з українських губерній Російської імперії (Київська губ. – 9; Катеринославська губ. – 6, Полтавська губ. – 2, Херсонська губ. – 2); 11 богомольців з російських губерній (Москва – 3, Санкт-Петербург – 1, Область Донського козачого війська – 1, Костромська губ. – 1, Воронізька губ. – 1, Калузька губ. – 1, Орловська губ. – 1, Курська губ. – 1, Ярославська губ. – 1), 4 дари здійснили паломники із-за кордону (Молдова – 2, Сербія – 1, Греція – 1). У відсотковому відношенні “географія” богомольців має такий вигляд: паломники з українських губерній – 56%; паломники з російських губерній – 32%; іноземці – 12 %. Звертає на себе увагу значний відсоток паломників з Росії – майже третина. Їх значне представництво на прощах до київських святинь було традиційним явищем для кінця XVIII – перших десятиліть XIX ст., що простежується, зокрема, на матеріалах тогочасних поменників київських монастирів [5, 199-200].

Серед прочан були й такі, хто відправлявся до Києва, щоб здійснити дари саме до Андріївської церкви. На це вказують факти передачі предметів до храму через “третіх осіб” (паломників зі свого міста). Наприклад, 20 травня 1826 р. сотник Яков Самсонов з дружиною Марією зі столиці Області Донського козачого війська м. Новочеркаська передали до Андріївської церкви платок “через жительку того ж города (Новочеркаська – Н.І.) Ксенію” [1, 16]. Отже, Андріївська церква вшановувалася богомольцями не лише “в контексті” інших київських святинь.

Вказівки на соціальний стан подателів у “Реєстрах” зустрічаються доволі рідко, очевидно така інформація для їх упорядників була не обов’язковою. Лише в 10-ти випадках з 34-х зафіксована соціальна приналежність вкладників: 4 священнослужителі (представники як білого, так і чорного духовенства), 3 військових (в т.ч. їх дружини), 1 – дворянка, 1 – купчиха, 1 – чиновник. У 7-ми випадках зазначено просто – “мещанин”. Ще рідше вказується сімейний стан – “вдова”, “девица”.

14 предметів, наданих богомольцями у 1808–1827 рр., записані у “Реєстрах” як “привески серебряные...”. Проте до чого саме вони були надані, на жаль, не вказано. Всі 14 привісок – це традиційні вотиви цього типу: 13 – у вигляді частин тіла (голова, очі, корпус, напівкорпус, серце, руки, ноги тощо), та 1 привіска-іконка (“Серебрянная привеска со изображеніемъ на оной Феодора Стратилата съ перстомъ въ левой руке”) [1, 7].

На наш погляд, у “Реєстрах” вказані ще 2 предмети, які також виконували функцію привісок.

18 серпня 1825 р. ігумена православного монастиря Успіння Божої Матері на о. Ідра (Греція), від імені монахині того монастиря Анни передала в Андріївську церкву невеличкий срібний хрестик. Запис у “Реєстрі” вказує на те, що цей хрестик надала “Анна за здравія: Мартина, Михаила, Андрея”. Про те, що хрестик виконував функцію привіски свідчить примітка: “*съ прочими привесками употреблень на починку лампадъ серебряныхъ*” [1, 16].

Цікавим є останній предмет, що також виконував функцію привіски. 16 червня 1825 р. паломники з Сербії Феодор та Анна Бемалій надали до Андріївської церкви срібні застібки до жіночого пояса. Упорядник “Реєстра” занотував, що ці застібки називаються “по сербскому наречію: Чопраза запожъ...”, а були подаровані вони “*вместо привески къ Иконе Св. Ап. Андрея Первозванного*” [1, 16]. Власне ця привіска – єдина з 16-ти, стосовно якої чітко вказаний об’єкт – ікона Апостола Андрія Первозванного.

До нашого часу у намісному чині іконостаса Андріївської церкви зберігається ікона Андрія Первозванного середини XVIII ст. У “Реєстрах” зафіксований один цікавий випадок шанування цієї ікони богомольцями: 6 листопада 1821 р. підполковниця Марія Олексіївна Саньковська з с. Рутки Лубенського повіту Полтавської губернії надала до храму мідну позолочену лампадку “для вліянія Елея *предъ наместною храмовою іконою*” [1, арк. 13зв.]. На жаль, “Реєстри” не дають відповіді на запитання, чи саме ця ікона Апостола Андрія Первозванного вшановувалась у особливий спосіб – срібними привісками.

Отже, загальні тенденції, що характеризують прощі до київських святинь початку XIX ст. в цілому як явище, простежуються і на матеріалах “Реєстрів” 1808–1827 рр. про надходження предметів до Андріївської церкви: поступове зростання кількості богомольців у першій третині XIX ст.; паломництво до храму майже виключно у теплу пору року; строката

“географія” паломників (богомольці з українських, російських губерній, із-за кордону), надання богомольцями до храму срібних привісок.

Примітки

1. IP НБУВ, ф. 230 [Архив Киевской духовной академии], спр. 68. Материали к истории Киево-Андреевской церкви 1879–1850, 31 арк.
2. Дегтярьов М. Г. Корнєєва В. І. Андріївська церква. – К.: Техніка, 1999. – 120 с.
3. Макаров А. Київське паломництво // Київська старовина. – К., 2001. – № 5. – С. 46-58.
4. Прокоп'юк О. Б. Шанування святинь Софії Київської крізь призму прибутково-витратних книг монастиря або про “можливості” ще одного джерела // Софійські читання. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Духовний потенціал та історичний контекст християнського мистецтва” (Київ, 28–29 травня 2009 р.). – К. : “ТОВ Горобець”, 2010. – С. 326-330.
5. Яременко М. Київське чернецтво XVIII ст. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 304 с.

Онiнко Т. В.

Доктор історичних наук, професор

Онiнко Т. А.

Здобувач

ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

З ІСТОРІЇ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНОЇ ШКОЛИ ПРИ САМПСОНІВСЬКІЙ ЦЕРКВІ МІСТА ПОЛТАВИ

Серед церковнопарафіяльних шкіл Полтавської губернії кінця XIX – початку XX ст. помітне місце займає Сампсоніївська церковнопарафіяльна школа, створена при одноіменній церкві на полі Полтавської битви. Оскільки Полтавська битва відбувалася в день пам'яті римського цілителя Сампсонія Странноприїмця, церкву закладену в 1852 р. на місці події, назвали його ім'ям. У листопаді 1887 р. при церкві зародилася невелика школа для хлопчиків, учителем якої став ієромонах Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря Харитон Карпиленський. До нього стали ходити навчатися писемності діти з навколишніх сіл: Яківці, Петрівка, Жуки, Побиванка, Семенівка, Івонченці, Тахтаулове та ін. Діти не тільки навчались грамоті, разом зі своїм учителем вони вранці і ввечері молилися та брали участь у богослужіннях у Сампсоніївській церкві. Якщо в квітні 1888 р. у школі налічувалося 16 учнів, то наприкінці року – 31 особа [1, 216].

З метою підвищення рівня викладання дисциплін у березні 1889 р. на місце ієромонаха Харитона Карпиленського призначили ієромонаха Тихона – випускника Полтавської духовної семінарії. Крім цього, єпископ Полтавський і Переяславський Іларіон призначив на допомогу ієромонахові вчителя. Вони вдвох так гарно попрацювали, що всього за три місяці (з березня по травень 1889 р.) учні встигли пройти шкільну програму з усіх предметів. Екзаменаційна комісія, яка перевіряла знання учнів, позитивно оцінила їхній рівень і кожного преміювала книжками [2, 665].

Оскільки школа при Сампсоніївській церкві все більше завойовувала авторитет серед навколишніх жителів, її вирішили перетворити на церковнопарафіяльну. Ця школа перебувала у віданні Полтавського повітового відділу єпархіальної училищної ради, член якої – викладач духовної семінарії В. Щеглов був її спостерігачем. Преосвященний Іларіон взяв Сампсоніївську школу під свою опіку, намагаючись зробити її справжньою школою грамотності. Одне з двох монастирських приміщень, які були влаштовані при Братській могилі російських воїнів, віддали під школу. У дні негоди школярі мали можливість залишитися в школі на ніч і повечеряти за рахунок монастирської трапези [3, 80].

Урочисте відкриття Сампсоніївської церковнопарафіяльної школи для хлопчиків відбулося 24 вересня 1889 р. На святковій церемонії відкриття школи були присутні близько 200 осіб. Новий будинок міг вмістити 40 учнів. Під час урочистостей преосвященний Іларіон благословив учителів і учнів іконою Христа Спасителя (у срібній ризи). Крім цього, він подарував школярам Псалтир великого формату у чудовій оправі. Школярі також отримали від єпископа під час відкриття школи книжки та навчальні посібники. Тоді ж учні отримали подарунки і від інших гостей: книжки, брошури, посібники, ікони, ноти, географічні карти, канцелярське при-

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепроvский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізни наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафіян на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощ-Сиготі в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделе Богородицы – паломничество болгар к Святой Горе на рубеже веков	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013